

A DIMENSÃO GEOLÓGICA E GEOMORFOLÓGICA DO MEGADESASTRE NAS ENCOSTAS DO PLANALTO MERIDIONAL DO RIO GRANDE DO SUL

Autoria: **Prof. Dr. Clódis de Oliveira Andrades-Filho** - Departamento de Geodésia| Instituto de Geociências (IGeo) - Chefe do Departamento de Geodésia - Professor do Programa de Pós-graduação em Sensoriamento Remoto (PPGSR) - Grupo de Pesquisa LATITUDE - Sensoriamento Remoto Geológico, Geomorfológico e Dinâmicas da Paisagem - Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) - Porto Alegre / RS - Brasil

As chuvas intensas ocorridas de 27 de abril e 19 de maio afetaram todo o estado do Rio Grande do Sul, com maior concentração no nordeste do estado, uma região de relevo predominantemente acidentado, que abrange a transição, de norte para o sul, entre as unidades geomorfológicas Planalto Meridional e a Depressão Periférica. A precipitação acumulada atingiu 900 mm na região central da Região Hidrográfica do Guaíba (RHG). As bacias hidrográficas dos rios Taquari-Antas, Caí, Sinos, Gravataí, Pardo, Vacacaí-Vacacaí Mirim, Baixo e Alto Jacuí foram as mais severamente afetadas. Cerca de 7.377.849 pessoas vivem nas zonas urbanas e rurais da RHG, abrangendo as regiões metropolitanas de Porto Alegre e da Serra Gaúcha.

Entre os efeitos do acumulado de chuvas esteve a grande ocorrência de movimentos de massa, predominantemente deslizamentos (escorregamentos) e fluxos de detritos, em sua maioria, desencadeados de 30 de abril a 2 de maio de 2024. Estes movimentos de massa ocorreram principalmente nas encostas íngremes marcadas geologicamente pela presença das rochas ígneas da Formação Serra Geral, majoritariamente basaltos e dacitos. Para o enfrentamento dos efeitos do desastre por movimentos de massa a ciência tem papel fundamental, representada aqui a partir de três abordagens experienciadas no desastre de 2024: i) ciência na emergência, ii) ciência na recuperação e reconstrução, e, iii) ciência na prevenção e adaptação.

Na fase de emergência uma série de profissionais voluntários, do RS e outros estados do país, se direcionaram para apoio às Defesas Cívicas, Bombeiros e Prefeituras, a partir da avaliação de risco iminente, enquanto ao mesmo tempo ocorriam os resgates e buscas nas áreas onde comunidades foram atingidas por movimentos de massa. Uma das ações emergenciais de apoio foi coordenada pela UFRGS, a partir do Instituto de Geociências (IGeo), Centro de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) e os Laboratórios Latitude e Geologia de Engenharia. Essa ação se constituiu por mapeamento dos movimentos de massa por sensoriamento remoto e trabalho de campo. O Mapeamento por imagens de satélite de altíssima resolução espacial foi disponibilizado praticamente em tempo real para as equipes de atuação em campo que utilizaram os mapas e imagens digitais para localização das áreas atingidas e suas possibilidades de acesso *in loco*. Essa iniciativa gerou o WebMapa de Movimentos de Massa, disponível online gratuitamente em <https://arcg.is/8Pjz9>. Ainda na fase de emergência, prefeituras solicitaram apoio o IGeo/UFRGS para elaboração de avaliação local de risco geológico iminente em situações pontuais complexas em propriedades rurais habitadas, como suporte à decisão da Prefeitura e Defesa Civil. Além da avaliação de risco geológico, foram fornecidas recomendações para adaptação, convivência e redução de risco dentro da realidade observada em cada propriedade elencada para análise. O Laboratório GPDEN/IPH da UFRGS também atuou nessa frente. Importante destacar que na fase emergência, muitas instituições apoiaram nas encostas, como a SGB, CEMADEM, CENSIPAM, CREA, EMBRAPA, EMATER, SENAR, Universidades e Institutos Federais, entre outras.

Na fase de recuperação e reconstrução foi fornecido à comunidade o resultado do mapeamento completo de movimentos de massa ocorridos na RHG e notas técnicas. A Nota Técnica Conjunta IGEO/CEPSRM UFRGS- 06/2024 informou que são 15.376 polígonos de cicatrizes de movimentos de massa ocorridos e 16.862 pontos de ruptura de movimentos de massa. Os municípios com maior ocorrência de cicatrizes estão apresentados na Tabela 1. A base completa do mapeamento foi fornecida para acesso e subsídio à gestão pública. Essa base de geoinformação está apoiando a elaboração e execução de projetos de reconstrução de estradas e recuperação de áreas rurais e urbanas, incluindo as ações de realocação, e gestão de áreas protegidas.

A fase de prevenção e adaptação está exigindo o aperfeiçoamento e criação de instrumentos de planejamento urbano e territorial, cuja informação geoespacial é fundamental. Municípios profundamente atingidos por movimentos de massa e inundações, estão incorporando o mapeamento supracitado na revisão dos seus planos diretores de modo que, o reordenamento territorial se concretize considerando as áreas de risco geohidrológico. O mapeamento está permitindo o avanço em modelagens de novos eventos de movimentos de massa, com objetivo de identificar as áreas suscetíveis a novos eventos diante de chuvas. Essa etapa é

fundamental para o melhor planejamento e adaptação de estradas, moradias, áreas de preservação e propriedades agrícolas, considerando as suas relações com a natureza geológica e geomorfológica dos terrenos. Sistemas de alerta deverão ser aperfeiçoados às necessidades da gestão de risco geológico, para ampliar a assertividade e a correspondência local de risco. Para tanto, é necessário ainda, por exemplo, a) a ampliação da rede de estações de monitoramento pluviométrico nas bacias hidrográficas, b) detalhamento das bases altimétricas digitais dos terrenos, c) aperfeiçoamento do mapeamento geológico e geomorfológico diante das características geotécnicas atuais, d) inclusão de medidas atreladas ao risco geológico em planos de contingência nos territórios, entre outras ações.

Tabela 1. Quantificação de cicatrizes de movimentos de massa mapeados nos 1º a 60º municípios da Região Hidrográfica do Guaíba com maior ocorrência em número total.

	Município	Nº de cicatrizes		Município	Nº de cicatrizes
1º	Caxias do Sul	656	31º	Pinhal Grande	186
2º	Veranópolis	636	32º	Imigrante	181
3º	Agudo	540	33º	Arvorezinha	164
4º	Bento Gonçalves	516	34º	Nova Pádua	164
5º	Fontoura Xavier	485	35º	São João do Polêsine	148
6º	Roca Sales	459	36º	São Francisco de Paula	144
7º	Ibarama	416	37º	Santa Maria	142
8º	Anta Gorda	410	38º	Barros Cassal	141
9º	Cotiporã	403	39º	Farroupilha	139
10º	Putinga	374	40º	Vale do Sol	136
11º	Nova Petrópolis	357	41º	Marques de Souza	128
12º	Silveira Martins	338	42º	Paraíso do Sul	127
13º	Dois Lajeados	313	43º	Relvado	124
14º	Nova Palma	295	44º	Cerro Branco	122
15º	Pinto Bandeira	292	45º	Doutor Ricardo	114
16º	Sinimbu	288	46º	Boqueirão do Leão	106
17º	Faxinal do Soturno	287	47º	Canudos do Vale	104
18º	Candelária	283	48º	São Valentim do Sul	104
19º	Antônio Prado	279	49º	Três Coroas	104
20º	Santa Tereza	271	50º	Capitão	102
21º	Nova Roma do Sul	255	51º	Arroio do Meio	97
22º	Flores da Cunha	238	52º	Herveiras	97
23º	São José do Herval	230	53º	Ilópolis	91
24º	Passa Sete	217	54º	Carlos Barbosa	90
25º	Gramado	215	55º	Coronel Pilar	89
26º	Encantado	206	56º	Júlio de Castilhos	85
27º	Muçum	201	57º	Venâncio Aires	85
28º	Canela	198	58º	Fagundes Varela	81
29º	Guaporé	192	59º	Estrela Velha	79
30º	Dona Francisca	191	60º	Vespasiano Corrêa	79

Fonte: Nota Técnica Conjunta IGEO/CEPSRM - 06/2024 - Instituto de Geociências (IGEO) e Centro Estadual de Pesquisas em Sensoriamento Remoto e Meteorologia (CEPSRM) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Link: <https://www.ufrgs.br/igeo/2347/mapeamento-de-movimentos-de-massa-nota-tecnica/>